

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20232868>

DISKRET LOGARIFMLASH MUAMMOSINING MATEMATIK ASOSLARI HAMDA UNDA BAJARILADIGAN MATEMATIK AMALLAR

Nasiraliyev Ismoiljon Ilxomjon o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistranti

E-mail: nasiraliyevismoil0505@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada diskret logarifmlash muammosi zamonaviy kriptografiyaning muhim matematik asoslaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Unda modulyar arifmetika, tub sonlar nazariyasi, siklik guruhlar va elliptik egri chiziqlar bilan bog'liq asosiy matematik tushunchalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: diskret logarifm muammosi, modul arifmetikasi, tub sonlar nazariyasi, assimetrik kriptotizimlar, Baby-step Giant-step algoritmi, Pollard's Rho algoritmi, Diffie–Hellman kalit almashinuvi, ElGamal shifrlash tizimi, axborot xavfsizligi.

Аннотация: В статье рассматривается проблема дискретного логарифмирования как одна из важных математических основ современной криптографии. Освещаются основные математические понятия, связанные с модульной арифметикой, теорией простых чисел, циклическими группами и эллиптическими кривыми.

Ключевые слова: проблема дискретного логарифмирования, модульная арифметика, теория простых чисел, асимметричные криптосистемы, алгоритм Baby-step Giant-step, алгоритм Pollard's Rho, обмен ключами Diffie–Hellman, система шифрования ElGamal, информационная безопасность.

Diskret logarifmlash muammosi (Discrete Logarithm Problem, DLP) zamonaviy kriptografiyaning muhim matematik asoslaridan biri hisoblanadi. U chekli algebraik tuzilmalar, xususan, tub sonlar va ularning ayrim xossalari, chekli siklik guruhlar, modulyar arifmetika, Evklid algoritmi, kengaytirilgan Evklid algoritmi, Eyer funksiyasi, Fermaning kichik teoremasi, berilgan modul b'yicha teskari elementni topish hamda qoldiqlar haqida xitoy teoremasi kabi matematik murakkab xossalarga ega bo'lgan ifodalarga tayangan holda shakllantiriladi[20].

Tub sonlar nazariyasi - Asimetrik kriptotizimlarning asosiy tashkil etuvchi elementlaridan biri yetarlicha katta tub sonlardan foydalanishidir. Bunday

kriptotizimlarda ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash jarayonini amalga oshirish algoritmlarini amaliy qo'llanishlarini taminlash uchun katta razryadli sonlarni tub yoki tub emasligini aniqlab olish usullarini bilishi muhim hisoblanadi.

Quyida asimmetrik kriptotizmlar asosi bilan bog'lik bo'lgan sonlar nazariyasining ayrim ta'rif va tasdiqlarini isbotsiz keltirilgan:

- Berilgan r natural son tub deyiladi, agarda $r > 1$ bo'lib, u 1 va o'zidan boshqa natural bo'luvchilarga ega bo'lmasa. Odatda tub sonlar r va q lar bilan belgilanib, tub sonlarga quyidagilar misol bo'la oladi: 29, 53, 79, 89, 97, 113, 151, 163, 419, 877, 1063, 1439, 1913, 1999, 2003, 2081, 2609, 2887, 3181, 3217, 3517, 3797, 4423, 4999, 5039, 5227, 5659, 5878, 5981;
- Bir va o'zidan boshqa sonlarga ham bo'linadigan sonlar murakkab sonlar deyiladi, 1 soni tub soniga kirmaydi. Shuningdek murakkab ham emasdir;
- Har bir $n > 1$ natural sonning 1 dan farqli eng kichik bo'luvchisi r tub sonidir;
- Har qanday n natural son berilgan r tub songa yoki bo'linadi yoki u bilan o'zaro tubdir;
- Agar $a * b$ ko'paytma biror r tub songa bo'linsa, u holda ko'paytuvchilardan kamida bittasi r -ga bo'linadi. Agar bir necha sonlarning ko'paytmasi r tub songa bo'linib, uning barcha ko'paytuvchilari tub sonlardan iborat bo'lsa, ko'paytuvchilarning biri r ga tengdir;
- Har bir $n > 1$ natural son tub son yoki tub son ko'paytmasi shaklida yoziladi, agarda bu ko'paytmada ko'paytuvchilarning o'rni etiborga olinmasa, u holda bu ko'paytma yagona bo'ladi.

Tub sonlarning keltirilgan xossalardan foydalanish va ularning asimmetrik algoritmlarda yetarlicha katta qiymatlarda ishlatilishi, katta qiymatli berilgan butun sonlarni elementar hamda maxsus ko'rinshga ega bo'lgan sonlarning tub ekanligini aniqlash usullaridan foydalanishni taqoza etadi.

Chekli siklik guruhlar. Siklik grupp — bu bitta element orqali hosil qilinadigan, ya'ni har bir elementi shu bitta elementning darajalari orqali ifodalanadigan gruppadir. Boshqacha aytganda, siklik gruppaning barcha elementlari bitta "generator" elementning kuchlari orqali aniqlanadi. Bu soddalik ularni o'rganishni qulaylashtiradi, shuningdek, boshqa murakkab gruppalarni tahlil qilishda tayanch vazifa bajaradi.

Gruppa tushunchasi to'rtta asosiy aksiomani qanoatlantiruvchi to'plam va unda aniqlangan binar operatsiyadan iborat. Bu aksiomalar quyidagilardan iborat: operatsiyaga nisbatan yopiqlik, operatsiyaning assotsiativligi, birlik elementning mavjudligi va har bir element uchun teskari elementning mavjudligi.

Siklik gruppada esa yanada xosroq tuzilishga ega. Agar G gruppada shunday 'a' element mavjud bo'lsaki, G ning har bir elementi 'a' ning darajasi (agar gruppada amali ko'paytirish bo'lsa) yoki 'a' ning karrali (agar gruppada amali qo'shish bo'lsa) ko'rinishida ifodalansa, u holda G siklik gruppada deyiladi. Bunday 'a' elementi siklik gruppada generatori deb ataladi. Agar P gruppada ixtiyoriy 'a' elementi olinsa va bu elementning musbat, nol va manfiy darajalaridan tuzilgan to'plam har bir $a \in P$ uchun qism gruppada bo'lsa, u holda bu to'plam siklik gruppada deyiladi[4].

G gruppada $G = \langle a \rangle$ tenglikni qanoatlantiruvchi $a \in G$ element mavjud bo'lsa, u holda G gruppada siklik gruppada deyiladi.

$G = \langle a \rangle$ siklik gruppada ixtiyoriy b va c elementlari uchunshunday butun n va m sonlar topilib, $b = a^n$ va $c = a^m$ tengliklar o'rinli. Ushbu $b * c = a^n * a^m = a^{n+m} = a^m * a^n = c * b$ tenglikdan b va c elementlar o'zaro o'rin almashinuvchi ekanligi kelib chiqadi. O'z navbatida b va c elementlarning ixtiyoriy ekanligidan G gruppada kommutativligi kelib chiqadi.

Siklik gruppalar — nafaqat nazariy matematikaning bir qismi, balki amaliyotda ham keng qo'llaniladigan modellar toifasiga kiradi. Zamonaviy informatsion texnologiyalar, kriptografik algoritmlar, raqamli xavfsizlik, kodlash tizimlari, kompyuter grafikasi va kvant hisoblash kabi fanlarda siklik gruppalar fundamental asos sifatida qo'llaniladi. Masalan, Diffie-Hellman kalit almashinuvi algoritmi, RSA shifrlash tizimi yoki El-Gamal kabi algoritmlarning matematik asosida aynan siklik gruppada xossalari yotadi[4].

Modulyar arifmetika - RSA, EL-GAMAL algoritmlarida foydalaniladigan parametrlarning aksariyatini aniqlash bevosita taqqoslama bilan bog'langanligi sababli, bu tushuncha va uning muhim xossalari haqida to'xtalib o'tamiz[6].

Har qanday butun sonni $m \in \mathbb{Z}$ ga bo'lsak, bu songa tayin bir qoldiq to'g'ri keladi.

Agar ikkita a va b butun songa bir xil r qoldiq to'g'ri kelsa, ular m modul bo'yicha teng qoldikli yoki m modul bo'yicha taqqoslanadigan sonlar deb ataladi.

a va b ning m modul bo'yicha taqqoslanishi:

$$a \equiv b \pmod{m} \quad (1)$$

shaklda yozilib, a va b sonlar m modul bo'yicha taqqoslanadi deb o'qiladi.

Yuqoridagi (1) formulani quyidagicha yozish mumkin:

$$a = m q_1 + r, \quad 0 \leq r < m \quad (2)$$

$$b = m q_2 + r, \quad 0 \leq r < m \quad (3)$$

yani, shunday yagona q_1, q_2 va r sonlar topiladiki (2), (3) tengliklar o'rinli bo'ladi. (2) dan (3) ni ayirilsa ($t = q_1 - q_2$)

$$a - b = m t \quad (4)$$

tenglik kelib chiqadi.

Agar $a = mq+r$ bo'lsa, u holda, uni $a \equiv r \pmod{m}$ kabi yozish mumkin. Agar $a:m$ bo'lsa, u holda $a \equiv 0 \pmod{m}$ bo'ladi.

Modul arifmetika asoslariga asoslangan holda yaratilgan diskret logarifmlash modeli nazariy jihatdan muhim, hamda amaliy kriptografik tizimlarning ishonchliligini ta'minlovchi asosiy mexanizm sifatida qaraladi.

Evklid algoritmi - Asimmetrik kriptotizimlar zarur parametrlarni topish va tanlashda ikkita sonning eng katta umumiy bo'luvchisini topish masalasi bilan to'qnash kelamiz. Masalan RSA, EL-GAMAL algoritmlari uchun p, q - tub sonlari, ω - parametrlar va boshqalar.

Ikkita natural sonning EKUB – ni topishda Evklid algoritmi deb ataluvchi usuldan foydalaniladi. Bu algoritm qadamlari esa quyidagicha:

$$a = v \text{ bo'lsa, EKUB}(a, v) = a \text{ (yoki } v).$$

Agar $a \neq v$ bo'lib, masalan $a > v$ bo'lsa, u holda a soni v soniga bo'linadi:

$$a = v q_1 + r_1, 0 \leq r_1 < v \quad (1)$$

bunda $r_1=0$ bo'lsa, algoritm o'z ishini to'xtatib, $\text{EKUB}(a, v) = v$ bo'ladi.

Agarda $r_1 \neq 0$ bo'lsa, algoritm o'z ishini davom ettiradi.

3. v soni r_1 ga bo'linadi:

$$v = r_1 q_2 + r_2, 0 \leq r_2 < r_1 \quad (2)$$

bunda $r_2=0$ bo'lsa, algoritm o'z ishini to'xtatib, $\text{EKUB}(a, v) = r_2$ bo'ladi. Agarda $r_2 \neq 0$ bo'lsa, algoritm o'z ishini davom ettiradi.

4. r_1 qoldiq r_2 – ga bo'linadi:

$$r_1 = r_2 q_3 + r_3, 0 \leq r_3 < r_2 \quad (3)$$

Ushbu jarayon chekli qadamdan so'ng tugaydi, chunki (1), (2), (3)..... lardan ko'rinadiki:

$$r_1 > r_2 > r_3 > \dots r_{k-1} > r_k$$

shartlarni qanoatlantiradi, bu degani esa chekli « k » qadamdan so'ng $r_k=0$ bo'ladi.

Shunda algoritm o'z ishini tugatib,

$$\text{EKUB}(a, v) = r_{k-1}$$

deb elon qilinadi.

Kengaytirilgan Evklid algoritmi - RSA kriptotizimi ochiq kaliti « e » -ni topishda $d * e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ taqqoslama tenglamaga duch kelinib, uni yechish bevosita $ax + vu = d$, $d = \text{EKUB}(a, v)$ tenglama butun yechimlarini topish masalasiga ekvivalent hamda bu algoritmga ko'ra berilgan a – soniga mod n bo'yicha teskari elementni topish imkonini beradi.

Aytaylik, a va b natural sonlar, $d = \text{EKUB}(a, b)$ bo'lsin. U holda shunday α va β sonlar topiladiki

$$\alpha * a + \beta * b = d$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Demak, bu algoritm nafaqat ikkita natural sonning *EKUB-ni*, balki yoyilmadagi α va β koeffitsentlarni ham topish imkonini berar ekan. Shunisi bilan ham aslida Yevklid algoritmidan farqlanadi.

Kengaytirilgan Evklid algoritmiga muvofiq topiladigan α va β butun sonlar, quyidagi Diafant tenglamasi

$$\alpha * a + \beta * b = d$$

butun yechimlari xisoblanadi. Bu esa esa bizga RSA algoritmi ochiq va maxfiy kalitlarini topish imkonini yaratadi.

Eyler funksiyasi - Yetarli darajada katta butun sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish masalasining ratsional usuli bugungi kunda mavjud emasligiga asoslangan RSA –ochiq kalitli shifrlash algoritmi maxfiy kaliti va uning muhim parametrlaridan hisoblangan $\varphi(n) = \varphi(p*q) = (p-1)*(q-1)$ topish uchun Eyler funksiyasi haqida ayrim tushunchalarga ega bo'lish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan bu funksiyaning ayrim xossalari bilan tanishib chiqamiz. Shuni takidlab o'tish joizki, Eyler funksiyasi xossalari bilan EL-GAMAL shifrlash algoritmidan foydalanilmaydi. Chunki EL-GAMAL shifrlash algoritmi asosida yuqorida takidlanganidek, chekli maydonda dikret logarifmlash masalasining murakkabligiga asoslangan.

Eyler funksiyasiga qisqacha tarif beriladi bo'lsa, agar quyidagi ikkita shart bajarilsa, $\varphi(a)$ sonli funksiya, Eyler funksiyasi deyiladi:

1. $\varphi(1) = 1$

2. $\varphi(a)$ funksiya a dan kichik va a bilan o'zaro tub bo'lgan sonlarning umumiy soni. Masalan: $\varphi(2)=1$, $\varphi(3)=2$, $\varphi(4)=2$, $\varphi(5)=4$, $\varphi(6)=2$

Natural sonlar to'plamida aniqlangan f - funksiya uchun $EKUB(m,n)=1$ bo'lganda

$$f(m * n) = f(m) * f(n)$$

tenglik bajarilsa, u holda f -funksiya multiplikativ funksiya deyiladi. Shu asosga ko'ra Eyler funksiyasi ham multiplikativ funksiyaadir.

Eyler funksiyasini hisoblash formulasi quyidagidan iborat:

1. Agar Eyler funksiyasida $m = r$ va r tub son, $a < p$ bo'lib, $EKUB(a, r) = 1$ bo'lsa, u holda $\varphi(p) = p - 1$ tenglik o'rinli bo'ladi.

2. Agar a - ning kanonik yoyilmasi

$$a = p_1^{x_1} * p_2^{x_2} * p_3^{x_3} * \dots * p_k^{x_k}$$

bo'lsa. U holda

$$\varphi(a) = a (1-1/p_1)(1-1/p_2) \dots (1-1/p_k)$$

formula orqali topiladi.

3. Agar $EKUB(a, m) = 1$ bo'lsa, u holda

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

taqqoslama o‘rinlidir.

Fermaning kichik teoremasi - El-Gamal algoritmi parametrlari qatoriga kiruvchi $0 < \omega < p-1$, $\omega^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, ω sonini aniqlashda, shuningdek $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ qoldiqni p -tub va a -soni p -soniga bo‘lganda shart ostida xisoblashda ancha yengilliklar tug‘diradi.

Uning hossalari quyidagicha:

Agar a son r songa bo‘linmasa va r tub son bo‘lsa, u holda

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

taqqoslama o‘rinli bo‘ladi.

Haqiqatan a son r songa bo‘linmasa va r tub son bo‘lsa, u holda $EKUB(a, r) = 1$ bo‘ladi. Bundan Eyler teoremasiga ko‘ra, $m = p$ olinsa va hisoblash formulasiga ko‘ra $\varphi(p) = p - 1$ demak $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ taqqoslama kelib chiqadi.

Shuni ko‘rsatish kerak edi. Bu yerda $EKUB(a, r) = 1$ bo‘lgani uchun oxirgi taqqoslamaning ikkala qismini a - ga ko‘paytirish mumkin. Natijada

$$a^p \equiv 1 \pmod{p}$$

taqqoslama ixtiyoriy a - uchun o‘rinli bo‘ladi.

Shuni takidlash kerakki, teorema bir tomonga to‘g‘ri, yani

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

taqqoslama bajarilsa har doim ham r - tub son bo‘lmasligi mumkin.

Berilgan modul buyicha teskari elementni topish- RSA shifrlash algoritmi uchun ochiq kalit « e » soni d – soniga modul $\varphi(n)$ bo‘yicha teskari son hisoblanadi. Bu son bizga shu algoritmning 4-qadamini amalga oshirish uchun zarur bo‘ladi. Bu elementni aniqlash usullari haqida muhim tushunchalarni berib o‘tamiz. EL-GAMAL algoritmi qadamlarida esa bu elementga murojat qilinmaydi.

Uning hossalari quyidagicha:

Agar a va n butun sonlar o‘zaro tub bo‘lsa, shunday a' son mavjud bo‘lib,

$$a * a' \equiv 1 \pmod{p}$$

taqqoslama o‘rinli buladi.

Bu yerda a' son, a -ga modul n bo‘yicha teskari (element)son deyiladi va $a^{-1} \pmod{p}$ kabi belgilanadi.

Bu son quyidagicha topiladi:

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{p}$$

bu yerda $\varphi(n)$ Eyler funksiyasi.

Qoldiqlar haqida xitoy teoremasi - RSA, EL-GAMAL va boshqa asimmetrik kriptotizimlarda ishtirok etuvchi parametrlarni topish jarayonida, $a^x \pmod{n}$ taqqoslama qiymatini hisoblash kerak bo‘ladi. Qoldiqlar haqidagi Xitoy teoremasi qaralayotgan taqqoslamadagi n –sonini tub ko‘paytuvchilarga ajratib, keyin har bir

taqqoslamani hisoblab, katta masala yechimini topish imkonini beradi. Quyida shu teorema va uning misollarga tadbirlari haqida soʻz yuritamiz.

Uning hossalari quyidagicha: Aytaylik m_1, m_2, \dots, m_n juft – jufti bilan oʻzaro tub sonlar boʻlsin. U holda ixtiyoriy butun a_1, a_2, \dots, a_n sonlar uchun

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\x &\equiv a_3 \pmod{m_3} \\x &\equiv a_n \pmod{m_n}\end{aligned}$$

taqqoslamalar sistemasi yagona yechimga ega boʻlib, bu yechim:

$$x = \left(\sum_{j=1}^n M_j z_j \right) \pmod{M}$$

bu yerda, $M_j = \left(\prod_{i=1}^n m_i \right) / m_j$;

z_j - esa quyidagi taqqoslama yechimi $M_j z_j \equiv a_j \pmod{m_j}$ har bir j – uchun va

$$M = m_1 m_2 \dots m_n.$$

Yuqoridagi matematik murakkabliklardan foydalangan holda kriptografiyada bir tomonli (teskarisi yoʻq) funksiya sifatida biror modul n boʻyicha darajaga koʻtarish amalini bajarishni hisoblashdan foydalaniladi:

$$y = a^x \pmod{n}$$

Bu funksiyaning y qiymatini x argumentning berilgan qiymati boʻyicha hisoblash qiyinchilik tugʻdirmaydi. Ammo, y ning qiymatini bilgan holda, x ning qiymatini topish murakkab masala hisoblanadi. Umuman olganda,

$$a^x \pmod{n} = b$$

munosabatni qanoatlantiruvchi x nomaʼlumning butun qiymatlari har qanday n lar uchun ham mavjud boʻlavermaydi. a, b, n – parametrlarning yetarli katta qiymatlarida bu yuqorida keltirilgan masalaning yechimi yana ham murakkablashadi.

Xulosa

Diskret logarifmlash muammosi zamonaviy kriptografiyaning muhim matematik asoslaridan biri hisoblanadi. Ushbu ishda modulyar arifmetika, tub sonlar nazariyasi, siklik guruhlar va elliptik egri chiziqlar bilan bogʻliq asosiy tushunchalar tahlil qilindi. Shuningdek, diskret logarifmlash muammosining kriptografik tizimlar xavfsizligini taʼminlashdagi ahamiyati yoritildi. Olingan natijalar axborot xavfsizligi va ochiq kalitli kriptotizimlarni chuqur oʻrganishda muhim nazariy asos boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.K.Ganiyev, A.A.Ganiyev, Z.T.Xudoyqulov. “Kiberxavfsizlik asoslari”: O‘quv qo‘llanma, Toshkent “Aloqachi”, 2020.
2. Z.T.Xudoyqulov, Sh.Z.Islomov, U.R.Mardiyev. “Kriptografiya 1”: O‘quv qo‘llanma, Toshkent “Iqtisod-Moliya”, 2021.
3. S.K.Ganiyev, M.M.Karimov, K.A.Tashev. “Axborot xavfsizligi”, Toshkent “Fan va texnologiya”, 2017.
4. B.W.Diffie, M.E.Hellman. “New Directions in Cryptography”, IEEE transactions on information theory, vol. IT-22, No. 6, November 1976.
5. Christof Paar, Jan Pelzl. “Understanding Cryptography”: A Textbook for Students and Practitioners. Verlag Berlin Heidelberg 2010.
6. Jean-Philippe Aumasson. “Serious Cryptography”: A Practical Introduction to Modern Encryption. San Francisco, 2018.